

A PSICANÁLISE, A PSIQUIATRIA CONTEMPORÂNEA E O PROBLEMA DO DIAGNÓSTICO

Pedro Cattapan

Psicanalista membro do EBEP, professor associado da UFF e do mestrado profissional em psicanálise e políticas públicas da UERJ.

RESUMO

Este artigo se debruça sobre a demanda e a prática cada vez mais frequentes, na contemporaneidade, do psicodiagnóstico, problematizando-o e esboçando uma distinção entre a lógica pertinente a esta prática quando exercida pelo campo da psiquiatria organicista e a terapia cognitivo-comportamental, por um lado, e quando exercida pelo campo psicanalítico, embora o mesmo não esteja a salvo das contaminações do primeiro sobre si. Intenta-se demonstrar que o psicodiagnóstico em psicanálise se alinha, de modo tenso, à experiência da escuta do sujeito, enquanto o outro uso do diagnóstico tem finalidade normalizadora e utilitarista.

PALAVRAS-CHAVE: DIAGNÓSTICO; PSICANÁLISE; PSIQUIATRIA; SUJEITO; NORMALIZAÇÃO.

ABSTRACT

This paper discusses and problematize something very frequent nowadays – the demand and the practice of psychodiagnosis. It sketches a distinction between the logic of this practice when it's made in the fields of organicist psychiatry or cognitive-behavioral therapy and When it's made in the psychoanalytical field, although the last one is not safe from contamination from the first ones. It tries to show that diagnosis in psychoanalysis aligns, in a tense way, to the experience of listening the subject, while the Other use of diagnosis aims normalization and utilitarianism.

KEYWORDS: DIAGNOSIS, PSYCHOANALYSIS, PSYCHIATRY, SUBJECT, NORMALIZATION.

Com o passar dos anos, a partir do exercício cotidiano de ensino universitário, percebemos que os alunos de graduação em psicologia têm demonstrado um crescente interesse na prática psicodiagnóstica, de tempos em tempos demandando expressamente aulas e bibliografia sobre o diagnóstico. Quando endereçam essa demanda em nossas aulas, ela recai sobre o diagnóstico em psicanálise, campo teórico-clínico em que nos situamos e do qual são retiradas as matérias do que ministramos em nossas aulas. Decidimos, com este artigo, enfrentar tal problema, aproveitando o centenário* de dois breves textos de Freud bastante relacionados ao assunto, *Neurose e psicose* (Freud, 1996/1924c [1935])** e *A perda da realidade na neurose e na psicose* (Id., 1996/1924b). Cabe esclarecer que o problema a que nos referimos acima não é propriamente ou exclusivamente o de como se diagnostica em psicanálise, mas bem mais a questão que se abre a respeito do porquê do aumento do interesse no processo psicodiagnóstico. Desse modo, comentaremos criticamente este anseio por diagnóstico que vemos não só entre estudantes de psicologia, mas também, aliás, entre pacientes, escolas, o campo judicial, empresas capitalistas, bem como em outras instituições.

* Este artigo foi escrito e encaminhado ao Conselho Editorial da revista em 2024 [N. do E.].

** Neste texto, optou-se por fazer as chamadas de referência utilizando o ano da edição da obra junto ao ano da publicação original, separadas por barra, pois todas as referências a Freud são da *Edição standard brasileira das obras psicológicas completas...*, publicadas em 1996. A distinção, com letras, para obras do mesmo ano se referem, então, ao ano original e não o da edição utilizada. Na lista de referências, ao final do texto, o ano original está ao fim da referência, de modo a facilitar sua visualização. Mantem-se este padrão para referências de outros autores. [N. do E.].

DEMARCAÇÕES PRELIMINARES

Antes de tudo, é preciso dizer que os psicanalistas diagnosticam os sofrimentos psíquicos de modo muito diferente dos psiquiatras e dos psicólogos, embora os quadros ou termos nosológicos utilizados pela psicanálise, em parte, tenham derivado historicamente daqueles nascidos no campo psiquiátrico (Mijolla, 2002) e, como pretendemos comentar ao final, mesmo que o modo e o sentido do diagnóstico em psicanálise seja outro em relação ao que é hegemônico, não é seguro que o primeiro não seja utilizado para finalidades que não deveriam ser as suas, se seu método e a ética que o orienta forem seguidos com rigor. Todo psicanalista corre o risco de sair de sua posição, a de objeto para o sujeito em análise (Lacan, 1992/1969-70) e acabar bancando a figura do mestre, do senhor, de quem domina o paciente através de um saber que passa a supor em si, desmontando, com isso, a própria possibilidade de psicanálise. Para proteger uma análise disso, um analista deve, ele mesmo, fazer análise (Freud, 1996/1912).

Porém, antes de complicar a discussão, é importante demarcar as diferenças basais entre o campo da psicanálise e o psiquiátrico.

1) A psicanálise foi criada por um médico neurologista e em sua prática inicial estava bastante próxima, ainda, da prática médica orientada pela tripla operação de diagnosticar, tratar e curar doenças, mas, com o tempo, Freud foi estabelecendo um campo propriamente psicanalítico, cada vez mais distinto e distante do exercício e do olhar médicos. A própria publicação de *A interpretação dos sonhos* (Freud, 1996/1900) tem essa intenção – a de demonstrar que os campos psicoterápico e psicopatológico foram apenas o ponto de partida da psicanálise como ciência, a qual pesquisa e discute o funcionamento do aparelho psíquico mais do que está exclusivamente destinada a curar doentes. E, em seus últimos textos, após o postulado de que todo avanço do erotismo sempre encontrará o contrapeso autodestrutivo da pulsão de morte, Freud já havia abandonado a ideia de que a psicanálise serve para curar o humano de suas anormalidades para se ocupar mais da modelagem das posições do sujeito ao longo de sua existência, de modo que o fim e a finalidade de uma psicanálise não mais convergem no acontecimento da cura; ao contrário, a cura passa a ser considerada sempre parcial e a finalidade da psicanálise se volta para a afirmação do sujeito e de seu desejo diante da realidade (Id., 1996/1937a; Lacan, 1988/1959-60).

2) A própria psiquiatria e as diversas psicologias modernas se desenvolveram e tomaram rumos não necessariamente concordantes, intercambiantes, nem mesmo simpáticos à psicanálise. Se no passado houve uma primazia da assim chamada psiquiatria dinâmica, bastante influenciada pela psicanálise, hoje ela é predominantemente organicista, dedicada a uma abordagem reducionista do psíquico, tratando-o como sinônimo de certos índices e quantificações estatísticas de dados de processos neuroquímicos e neurofísicos que, não por acaso, servem de base e ponto de partida para pesquisas interessadas na confecção de drogas destinadas a alterar tais índices e, assim, apagar sintomas que não seriam outra coisa, segundo essa lógica reducionista, senão a expressão empírica das alterações anormais do funcionamento do aparelho neurológico – e, em particular, do cérebro (Vidal; Ortega, 2018) –; alterações medidas, relembramos, através dos tais índices que, supostamente, seriam evidências, como quer a ideologia neopositivista e a sua suposta e questionável epistemologia (Elia, 2023). Há uma psicologia aliada desta psiquiatria – a psicologia cognitivo-comportamental; as duas funcionam a partir de

certos padrões de normalidade inferidos estatisticamente e suas intervenções visam tornar certo organismo normalizado, ou seja, adequado aos pressupostos de certo tempo e lugar do que deveria ser uma conduta aceitável para certos indivíduos, em determinadas circunstâncias, dado que vive em certa sociedade. Implicam uma distinção absoluta do campo psicanalítico, ocupado não com o indivíduo, mas com o sujeito, com o sentido da conduta para o sujeito e sua economia psíquica, e não com a normalização. Leiamos a seguinte passagem de um artigo de Donald Winnicott, basilar e iluminadora, dedicada a fazer uma diferença entre médicos – pediatras e psiquiatras – do corpo (ou, como preferimos, organicistas) e médicos – psicanalistas – da psiquê (entre os quais se encontra ele mesmo, aliás):

Enquanto pensava sobre a relação entre a pediatria e a psiquiatria infantil [dinâmica], ocorreu-me que esse relacionamento envolve não apenas a diferença entre os campos, mas também a diferença de atitude emocional entre os que adotam uma ou outra das duas abordagens do caso. O pediatra percebe no sintoma um desafio ao seu arsenal terapêutico. [...] Se a criança sente dor, quanto mais cedo a mesma dor for diagnosticada e removida a sua causa, melhor. Por contraste, o psiquiatra [dinâmico] infantil enxerga no sintoma uma organização de extrema complexidade, produzida e mantida graças a seu valor. [...] Estou convencido de que a intolerância ao sintoma surge simplesmente porque o pediatra do corpo nada sabe sobre essa ciência chamada Psicologia Dinâmica (ou Psicanálise, como a chamo eu), sendo esta ciência, e somente esta, que pode fazer com que os sintomas adquiram um sentido (Winnicott, 2000/1953, p. 169-170).

O sintoma, portanto, não só tem sentido, como, inconscientemente, tem valor para o sujeito; não se trata de uma inutilidade ou um defeito. Será mesmo que extirpá-lo terá consequências terapêuticas sempre? Pode ser que tenha efeito de piora no quadro geral do paciente. Não foi exatamente a derrocada de seus sintomas que levaram duas das mais conhecidas pacientes de Freud, Dora (Freud, 1996/1905a [1901]) e a jovem homossexual (Id., 1996/1920b), a finalmente chegar em seu consultório, acometidas por uma angústia aterradora, para iniciar uma análise que lhes ajudasse a novamente articular um sentido para si? O que a psicanálise descobriu é que um sintoma não é o resultado de uma máquina com defeitos,

uma anomalia a ser corrigida, como parece ser tomado pelas abordagens hegemônicas anteriormente mencionadas, mas sim que ele indica o estabelecimento de uma normatividade psíquica, tal como pensou o epistemólogo francês Georges Canguilhem (2011/1946). O sintoma é peça importante no modo como determinado sujeito organiza sua vida psíquica, e, em destaque, seu erotismo (Freud, 1996/1916-17 [1915-17]).

3) Esta distinção na abordagem do sintoma é crucial para a prática diagnóstica. Enquanto na medicina (e em muitas psicologias) o sintoma é sinal de anomalia ou desvio da normalidade (Foucault, 2011/1962), para o psicanalista o sintoma é sinal de que há algo do campo do sentido, há algo sendo dito, expresso ali. O sintoma é, portanto, para o psicanalista, um modo de ele e o sujeito em análise terem notícias do material inconsciente que insiste em se manifestar; dito de outro modo, o sintoma é uma formação do inconsciente como também são os sonhos, atos falhos, chistes e atuações (Lacan, 1999/1957-58); todas elas oportunizam a escuta do sujeito do inconsciente. Logo, o sintoma não deve ser silenciado nem deve ser material suficiente para se fazer um diagnóstico. Enquanto o atual diagnóstico psiquiátrico que se pode ler nos manuais diagnósticos hegemônicos é construído a partir da fenomenologia dos sintomas e sinais, o diagnóstico em psicanálise toma o sintoma como um dado insuficiente. O diagnóstico psicanalítico se produz bem mais em torno do tipo de conflito psíquico e das defesas psíquicas mobilizadas diante dele; sendo o sintoma um dentre diversos outros fenômenos de linguagem (incluindo aí os psicossomáticos) decorrentes do conflito psíquico que são recolhidos pelo psicanalista para esboçar uma aposta diagnóstica. Por isso mesmo, o diagnóstico em psicanálise não se faz com a rapidez do psiquiátrico, mas após muita escuta, ao longo de um tratamento, ou ao menos, de algumas entrevistas preliminares (Freud, 1996/1913) - mas, tendo em vista que o inconsciente é, por definição, difícil de se apreender, o psicanalista deve sempre se manter prudente e hesitante ao diagnosticar.

NORMALIZAÇÃO, DIAGNÓSTICO E PSICANÁLISE

O diagnóstico psiquiátrico atende à vontade de tipificar diferenças em relação a uma normalidade. Ora, é preciso acrescentar criticamente que essa normalidade não é, quando se passa das doenças somáticas para as psíquicas, experimen-

tada apenas como um desvio em relação à saúde, ela ganha contornos morais e políticos (Foucault, 2002/1974-75). Michel Foucault mostrou, de modo bastante convincente, em suas pesquisas da primeira metade dos anos 1970 que dizer que alguém não é normal ou que é um doente mental, ao longo dos séculos XIX-XX-XXI, traz em sua esteira uma desvalorização do indivíduo em relação ao ideal de norma e o torna presa fácil para toda uma tecnologia de retificação que o tornará aceito enquanto útil e dócil ao poder (Id., 2004/1975). O normal é uma figura moral-ideal, não uma figura apreensível empiricamente. Aliás, é exatamente porque ninguém é jamais inteiramente normal ou coincidente com o que se espera da normalidade que a psiquiatria, nas últimas décadas, abandonou sua abordagem patologista e hoje gere qualquer desvio da norma, ofertando serviços até mesmo aos quase normais, através, por exemplo, da substituição de quadros precisos pelos esfumados “espectros” presentes em seu suposto aprimoramento da tecnologia de diagnósticos e das terapias comportamentais e psicofarmacológicas; o que se pode perceber ao folhear manuais como o CID-10 (Organização Mundial da Saúde, 2012) e o DSM-V (American Psychiatric Association, 2014).

É muito comum, hoje em dia, o uso de drogas legais ou ilegais como modo de gestão da vontade de ser normal. Toda uma indústria lucra com esse funcionamento de psiquiatrização das condutas, o que levou Luciano Elia a defender que a psiquiatria organicista e a terapia cognitivo-comportamental se ajustam bem ao que se poderia chamar de ciência neoliberal. Mas o que o usuário do serviço psiquiátrico ganharia com isso?

A última pergunta se coloca porque há, como se vê na atitude de alguns alunos de psicologia, de profissionais da educação ou mesmo de empregados de muitas firmas, uma demanda crescente por ter seu próprio diagnóstico ou por obter o diagnóstico de um terceiro. Aprendemos a nos beneficiar com os diagnósticos, todavia não necessariamente para fins terapêuticos. Há quem utilize o diagnóstico como meio de arruinar a imagem de um terceiro, há quem o use como meio de se proteger da opressão institucional, há quem o utilize como alibi para suas dificuldades na vida, há quem o utilize como forma de construir ou se alienar em uma identidade, uma segurança de si a partir de um quadro previsto e racionalizável. O último tipo mostra um novo momento dialético da história da normalização: o diagnóstico pode servir perfeitamente

para um indivíduo encontrar um grupo de doentes com o qual se identifique e, ali, se ver como normal (pelo menos dentro daquele grupo). Me parece que é isso que grupos formados a partir de diagnósticos, como o A. A., bem como o alívio que muita gente, desalentada, desenraizada por conta dos efeitos de abertura da modernidade, sem referências identitárias consistentes, sente e demonstra ao receber um “crachá” de TOC ou TDAH. Eis o mais recente estágio de nossa cultura normalizadora, da qual a psiquiatria organicista e a TCC são, portanto, os braços armados.

A psicanálise caminha por outras vias. Apesar de diagnosticar, o que interessa na experiência analítica é menos que tipo de sofrimento psíquico emerge ali do que a emergência do sujeito singular, de seu desejo e de sua irreducibilidade, mas não impermeabilidade ao Outro, inclusive ao diagnóstico. Em psicanálise, o diagnóstico é apenas um mapeamento útil ao psicanalista e inútil senão nocivo ao paciente. Este mapeamento indicará ao psicanalista se uma psicanálise pode se exercer entre eles e qual o modo de o psicanalista operar na relação transferencial para que o paciente possa fazer sua análise, mais nada.

O que foi apresentado até agora pode levar o leitor à falsa impressão de que há um modo estabelecido e indiscutível de diagnóstico em psicanálise, resultante de um consenso entre psicanalistas também a respeito das categorias diagnósticas. Mas a história da psicanálise registra, na verdade, uma profusão de discussões, guerras intestinas e querelas psicodiagnósticas. Se isso pode parecer um problema para quem é de fora do campo psicanalítico (e para muitos de dentro), valoramos tal situação de outra maneira: as diferenças sobre modos e categorias diagnósticas entre psicanalistas evidenciam, em primeiro lugar, como o diagnóstico não é mesmo o mais importante, pois mesmo não havendo consenso diagnóstico, há, mesmo assim, psicanálise. Em segundo lugar, pode-se dizer que tais categorias diferentes são oriundas de experiências clínicas diferentes, evidenciando que os psicanalistas escutam as subjetividades de seu tempo (Lacan, 1996/1953), não impondo uma grade a-histórica e a-geográfica, apesar das contínuas tentações de fazê-lo, que não são tentações diferentes daquela já mencionada: a da mestria, a do domínio. Em terceiro lugar, talvez seja possível dizer que todos os diagnósticos em psicanálise são diagnósticos estruturais, mas há divergências entre os psicanalistas sobre o que quer dizer “estrutural”.

O próprio Freud se empenhou em realizar diagnósticos a partir de sua escuta psicanalítica e, talvez por isso, ao longo de seu percurso de criação e desenvolvimento da psicanálise, produziu diversas alterações no uso das categorias diagnósticas, considerando as mudanças teóricas como tendo sido propiciadas por sua clínica e suas reflexões a partir dela. O artigo *Neurose e psicose* ocupa um lugar importante em seu percurso na medida em que apresenta uma proposta de categorias diagnósticas construída a partir de sua segunda tópica estabelecida em *O eu e o isso* (Freud, 1996/1923). Este modo de diagnosticar é evidentemente estrutural, na medida em que se ocupa de capturar, na estrutura psíquica, onde se localiza o conflito que traz o sofrimento desencadeador da busca de tratamento e qual tipo de angústia está associada a ele.

Em concordância com a revolução desencadeada pela obra de 1923, em *Neurose e psicose* o psiquismo não é mais pensado única e exclusivamente a partir do conflito entre memória inconsciente e acesso ou não ao aparelho motor através do sistema Pré-Consciente/Consciente como estabelecido desde 1900. Por conta de experiências clínicas em que a constituição do eu e do narcisismo tomaram o primeiro plano, bem como por conta de experiências clínicas graves nas quais o masoquismo ou o trauma não podem ser mais desconsiderados, Freud operou diversas mudanças teóricas que resultaram numa concepção do aparelho psíquico em três instâncias – o eu, o isso e o supereu – e sua relação com a realidade externa. O foco desta perspectiva é a complexidade das relações conflituosas entre tais instâncias, sempre acentuando que o locus central dos conflitos está nas relações entre o eu e cada uma das outras instâncias, o que desencadearia tipos diferentes de angústias: angústia real diante da realidade externa, sentimento inconsciente de culpa na relação com o supereu e angústia neurótica ou sinal frente os desejos recalçados provenientes do isso.

RETORNO A *NEUROSE E PSICOSE*

É a partir da perspectiva acima demarcada que Freud sugere que poder-se-ia pensar em três grandes grupos diagnósticos. Um deles seria composto pelos quadros clínicos em que o conflito psíquico aparece sobretudo nas relações entre o eu e o isso. Tal grupo seria o das psiconeuroses, como a fo-

bia, a histeria e a neurose obsessiva. Este grupo diagnóstico era o que mais interessava a Freud; já em *Psicanálise “selvagem”* (Freud, 1996/1910) e novamente em *Sobre o início do tratamento* (Id., 1996/1913), o psicanalista já indicava porque se preocupava em diagnosticar se um caso clínico era mesmo uma psicose: porque, para ele, a psicanálise só funcionaria como tratamento desse modo de sofrimento psíquico e de não mais nenhum outro.

Para Freud, em grande parte de seu percurso, apenas psicose neuróticos poderiam fazer análise. O diagnóstico tinha função fundamentalmente diferencial, portanto, para se poder fazer uma triagem entre a quem valeria a pena oferecer um tratamento psicanalítico e a quem não. O motivo de a psicanálise só ser possível com psicose neuroses, naquele momento de seu percurso, era que este quadro clínico e somente ele supunha duas condições de análise. 1) O psicose neurótico sofre de um conflito entre o eu recalcante e fantasias inconscientes ligadas a reminiscências, a lembranças movidas para o inconsciente. Logo, desrecalcar através da técnica analítica incidiria neste conflito tratando dos sintomas causados pelo retorno do recalcado e trazendo o material inconsciente para a consciência. Toda a prática de Freud e todo seu dispositivo analítico foram construídos para tornar esse tratamento da psicose neurótico possível. 2) A técnica analítica opera sob transferência e na transferência daquelas mesmas fantasias inconscientes para a figura do psicanalista: esta é a fonte do material analítico recolhido durante a análise e é, ao mesmo tempo, o terreno sobre o qual a intervenção do analista se faz, incidindo sobre a vida afetiva do paciente em ato. Aliás, é porque o paciente psicose neurótico utiliza da transferência de sua fantasia para a relação com o outro ao invés de se deparar com o que não é capturado do mundo externo pelo seu arsenal defensivo, que Freud precisou retificar, em *A perda da realidade na neurose e na psicose* (Id., 1996/1924b), que não só os psicóticos, mas também os psicose neuróticos ou simplesmente neuróticos (trata-se, aqui da mesma coisa) se defendem de índices de percepção da realidade externa. A diferença fundamental estaria mais em que o psicose neurótico não rejeita a realidade, ele apenas sobrepõe suas fantasias a ela, tornando, alias, a relação com ela possível, mas abrindo o risco de tornar explícitas suas fantasias inconscientes contra as quais se defendem. Retomando o essencial de nosso argumento: para Freud, o recalçamento e a transferência das fantasias são condições necessárias para que se possa fazer análise.

Essas condições não impedem Freud de se interessar por outros tipos de sofrimento psíquico, pesquisá-los e mesmo estimular seus discípulos a ensaiar o tratamento psicanalítico com eles, o que, por exemplo, vemos ser feito em sua introdução a um volume escrito por seus discípulos para pensar o tratamento de neuroses de guerra, que não poderiam ser pensadas como psiconeuroses clássicas, mas como um verdadeiro desafio clínico (Freud, 1996/1919a), como também, mais tarde, veremos em *Construções em análise* (Id., 1996/1937b), o próprio Freud esboçar ideias para um tratamento psicanalítico das psicoses - o que levanta suspeitas de que passou a considerar a possibilidade de transferência em quadros clínicos não psiconeuróticos.

É nessa medida que interessa elucidar outros dois grupos diagnósticos. Um deles é o grupo das psicoses como a esquizofrenia ou a paranoia: nelas, o conflito psíquico que sobressai não é mais aquele entre um eu recalcante e o isso/inconsciente, mas sim entre o eu e a realidade externa da qual quer se defender. Nas psicoses, o eu rejeita algo da realidade externa, destrói o registro (diferentemente do recalque, que mantém o registro alocando-o no Inconsciente), retirando sua libido dela para si mesmo, aumentando seu narcisismo ao mesmo tempo em que o mundo externo se torna desinvestido, desinteressante ou mesmo hostil. Na medida em que o hiperinvestimento narcísico se opõe à descarga pulsional [e cabe aqui lembrar que o aparelho psíquico nada mais é do que um instrumental construído para viabilizar a descarga pulsional, para dar destinos à pressão pulsional (Id., 1996/1915a)], o psicótico, desesperadamente, como busca de cura, se volta novamente em direção à realidade externa com fins de propiciar tal descarga. Pois bem, o momento em que tenta restabelecer laços com o mundo externo é, enfim, problemático, porque os registros da realidade externa já foram destruídos; como tentativa de contornar esse problema, o reinvestimento na realidade externa não se dá através de uma submissão àquela, mas sim de uma imposição do modo de funcionamento e dos conteúdos do isso ao mundo externo - estou me referindo aqui tanto à alucinação como projeção do desejo e de conteúdos inconscientes quanto ao delírio como discurso construído a partir das imposições intransigentes da pressão do isso e que é compreendido por Freud como uma tentativa de ligar o desejo à realidade, como uma tentativa de restabelecer contato, como uma tentativa de cura.

Mas haveria também um terceiro grupo diagnóstico: o daqueles cujo conflito se situa bem mais nas difíceis relações entre o eu e o supereu. Ou melhor, como o supereu é pensado como uma parte do eu que se diferencia da outra, n' *A dissolução do Complexo de Édipo* (Id., 1996/1924a), a ponto de funcionar como uma instância em conflito com o eu de onde emergiu, Freud inclui neste grupo diagnóstico não só os quadros de conflito entre o eu e o supereu, mas também outros tipos de conflito do eu com partes dele mesmo que foram cindidas, como parece ser o caso dos neuróticos de guerra abordados no volume assinado por alguns discípulos de Freud – Ferenczi, Abraham, Simmel e Jones – e prefaciado por ele. Porém, como exemplo maior destes quadros, Freud toma como referência primeira a melancolia, na qual o objeto perdido é incorporado ao eu, sublinhando que ela precisa ser pensada de modo diferente das outras psicoses. Por exemplo, o melancólico não experimenta os ataques do supereu como externos (tal como as vozes escutadas pelo esquizofrênico ou as figuras persecutórias do paranoico), mas como o peso acachapante de sua consciência moral (Id., 1996/1917 [1915]). Por isso, passa a usar o termo neuroses narcísicas para se referir a este terceiro grupo. De fato, aqui está a grande novidade do artigo *Neurose e psicose*, afinal, antes Freud já fazia a distinção entre neuroses e psicoses, mas entendia as neuroses narcísicas como psicoses tais como as outras, como se pode ler em *Sobre o narcisismo: uma introdução* (Id., 1996/1914). O próprio conceito de supereu, tal como apresentado em *O eu e o isso* (Id., 1996/1923b), se desenvolveu, em parte, a partir das reflexões freudianas sobre a melancolia, na qual o sadismo daquele sobre o eu é facilmente reconhecido e o qual Freud descreveu como uma verdadeira cultura da pulsão de morte.

As vantagens da designação do quadro diagnóstico “neuroses narcísicas” como diferente das psicoses parecem ser, no final das contas, as seguintes. Não só a melancolia, mas outros tipos de sofrimento nos quais o que está em pauta é a incapacidade do eu em sustentar seu narcisismo, seu amor por si, a sua imagem erótica defendida do isso e da realidade externa, podem ser pensados nessa categoria diagnóstica. Vale aqui lembrar que, em Freud, a teoria da psicose não é elaborada para dar conta de uma dificuldade de investimento libidinal no eu; muito pelo contrário, na paranoia – psicose modelo para sua teoria (Id., 1996/1911a) – o eu é, como já dissemos, superinvestido, o que daria sentido, por exemplo, tanto aos delírios megalomaniacos quanto aos de perseguição. Desse

modo, se vê a diferença para a melancolia, as depressões ou os quadros de neurose traumática apresentados em *Além do princípio do prazer* (Id., 1996/1920a): em todos eles, se o eu não está destituído, ao menos está brutalmente empobrecido em seu narcisismo. Aliás, exatamente por hoje poderem ser pensadas sob a mesma lógica descrita neste ensaio de 1920 – o da irrupção de uma quantidade indomável de energia desligada no eu, ou seja, pulsão de morte –, aquele tipo de sofrimento psíquico cedo chamadas por Freud de “neuroses atuais” talvez pudessem também ser compreendidas como “neuroses narcísicas” (Junqueira & Coelho Júnior, 2006). Freud insistia que as neuroses atuais (neurastenia, neurose de angústia e hipocondria) não seriam psíquicas (Id., 1895 [1894]); sustentamos, relendo-o a partir de sua própria teoria desenvolvida em 1920, que isso se dava desde os primeiros tempos de seu percurso por ele fazer coincidir a ideia de psíquico à de representação mental, apesar seus avanços teóricos e técnicos indicarem, ao mesmo tempo, a existência de uma pulsão de morte compreendida como energia desvinculada de representação. Talvez por isso, em seu ensaio já tardio e posterior à invenção do conceito de pulsão de morte *Um estudo autobiográfico* (Id., 1925 [1924]), escrito não muito depois de *Neurose e psicose*, Freud tenha sido mais autocrítico sobre o assunto. Enfim, a partir de 1920, é preciso incluir na definição de vida anímica também tanto os efeitos causados no aparelho psíquico pelo que é traumático e escapa à captura representacional, quanto o esforço deste aparelho em ligar tal excesso pulsional às representações, aos objetos, ao campo do sentido – todo esse cenário sendo concebido sob o signo da compulsão à repetição do que ainda não se captura pelo arsenal representacional e que marca de forma evidente a sintomatologia e o funcionamento das neuroses narcísicas.

Camila Junqueira e Nelson Coelho Júnior (2006) chegam mesmo a sugerir que os ditos casos limites, limítrofes ou borderlines podem muito bem ser pensados como também compondo o grupo das neuroses narcísicas, pelos motivos já apresentados a respeito da incidência da deserotização e da autodestrutividade do eu originalmente sublinhados nos quadros melancólicos.

Se os psicanalistas adotassem essa divisão proposta por Freud do quadro diagnóstico em três grandes grupos de sofrimentos psíquicos, se beneficiariam de uma correlação mais abrangente dos tipos de sofrimento psíquico do que o que

antes eram grupamentos fragmentários e, principalmente, se beneficiariam também da indicação útil clinicamente sobre onde está o conflito psíquico a ser manejado no tratamento. O tratamento das psiconeuroses teria como base de intervenção a outra cena, a do Inconsciente como o que se diz no sintoma, e, por isso, é nele que a interpretação do desejo inconsciente, a partir das formações do Inconsciente, ganha lugar. É por conta da psicose que Freud tentará dar relevância às construções em análise e dentre elas o próprio delírio como movimento e direção de cura, na medida em que ali reside algo da verdade histórica do sujeito. Lacan ainda trará valiosas contribuições para o tratamento das psicoses, em particular a tomada do psicanalista menos como um intérprete e mais como um secretário do alienado (Lacan, 2002/1955-56), ou seja, como alguém que está ali para auxiliar o sujeito a organizar sua produção delirante, veículo de seu desejo, de modo a que esta o enganche na realidade externa de modo suficiente para que ele possa habitá-la. Mas, nem a obra de Lacan nem a de Freud, dedicam-se muitas linhas a se pensar as particularidades da clínica das neuroses narcísicas.

Foram outros autores que se debruçaram e que ainda se debruçam sobre este terceiro grupo, cada vez mais frequente, aliás, nos consultórios e ambulatórios psicanalíticos de hoje em dia (Cattapan, 2021). Eles ensaiam modos de intervenção diferentes da interpretação e da construção/secretariado do alienado. É o que vemos, por exemplo, nos casos de traumatizados, de Sandor Ferenczi (2020/1929; Id., 2020/1933); das depressões, de Melanie Klein e seu círculo (Klein, Heimann, Isaacs; Riviere, 1982/1956); de “Falso self”, de Winnicott (1999/1964); a partir dos quais Maria Torok (1995/1968) elaborou a noção de “cripta”; de problemas no desenvolvimento pensados por Piera Aulagnier (1979); de narcisismo de morte, por André Green (1988); de revisitação da melancolia por Teresa Pinheiro (1993) e por Marie-Claude Lambotte (1997); de depressão, como abordada por Pierre Fédida (2003) e Maria Rita Kehl (2015); referentes ao informe, de Sylvie Le Poulichet (2003); ou de sofrimentos narcísicos, como abordados por Júlio Verztman, Regina Herzog, Teresa Pinheiro e Fernanda Pacheco Ferreira (2012). Este é o terreno que mais desafia os psicanalistas, pois não está mapeado e estabelecido do mesmo modo como estão os da neurose e da psicose. Por isso, as obras desses autores são importantes: marcam balizas para o pensamento e expressam esforços, tateamentos que delineiam uma práxis clínica em construção. Ora encontramos o

psicanalista ocupado com o ambiente propiciado ao paciente, ora com o silêncio, ora com o enquadre, ora com o empréstimo de fantasias etc. Mas algo parece ser quase consensual: se o psicanalista do neurótico, na transferência, é um intérprete e o do psicótico é um secretário, o do melancólico é uma testemunha. O que evidencia outro tipo de tratamento, certamente – e esse é o único motivo plausível para o psicanalista se ocupar com a prática diagnóstica: ele terá de escutar de um lugar diferente o paciente, caso este seja um psiconeurótico, um psicótico ou um neurótico narcísico, tendo em vista sempre a direção clínica de dar ao sujeito a possibilidade e a liberdade para se afirmar desejante.

E as perversões? Onde estão? Antes de terminar este texto, é preciso escrever alguma coisa sobre as perversões. O leitor poderia, a essa altura, estar se perguntando onde elas estão, nesta divisão em três grandes grupos dos tipos de sofrimento psíquico. Freud estava ativamente ocupado com o problema das perversões quando *Neurose e psicose* foi escrito. Em 1919 publicou *Bate-se numa criança* (Freud, 1996/1919b), em 1920, o já citado caso da jovem homossexual [a partir do qual Lacan pensou uma saída perversa dentro de um quadro psiconeurótico, alias (Lacan, 1956-57)], em 1924 mesmo foi a vez de *O problema econômico do masoquismo* (Freud, 1996/1924d) e um pouco depois, em 1927, *O fetichismo* (Id., 1996/1927). Portanto, não é factível crer que Freud abandonou a categoria nosológica “perversão”, nem que foi negligente quanto a ela no artigo em questão, pois numa breve frase ao final menciona as perversões, por sinal. O que parece se depreender de *Neurose e psicose* é que as perversões não se encaixam em nenhum dos três grupos e, ao mesmo tempo, se relacionam com os três. Leiamos a passagem do artigo que faz menção às perversões:

Seria desejável saber em que circunstâncias e por que meios o ego [eu] pode ter êxito em emergir de tais conflitos, que certamente estão presentes, sem cair enfermo. [...] será possível ao ego [eu] evitar uma ruptura em qualquer direção deformando-se, submetendo-se a usurpações em sua própria unidade e até mesmo, talvez, efetuando uma clivagem ou divisão de si próprio. Desse modo as incoerências, excentricidades e loucuras dos homens apareceriam sob uma luz semelhante às suas perversões sexuais, através de cuja aceitação poupam a si próprios repressões [recalcamentos] (Id., 1996/1924c [1935], p. 170).

Antes de tudo é preciso dizer que esta passagem, como não muitas na obra freudiana, é marcada por certas obscuridades. A princípio, Freud parece querer dizer que os quadros clínicos encontrados sob o novo rótulo de neuroses narcísicas seriam tentativas de proteção do eu contra seja uma ruptura sob a pressão do isso ou sob a força da realidade externa; talvez como uma estrutura que se acopla a situações graves que poderiam levar um neurótico ou um psicótico a sucumbir diante de intensidades indomáveis. Parece querer dizer também que as relações entre o eu e as partes clivadas de si não são as de um recalçamento, mas algo semelhante ao modo como lidamos com as perversões sexuais: ou seja, através da *Verleugnung*, o desmentido, ao menos se considerarmos seu texto posterior sobre o fetichismo como referência esclarecedora no assunto (Freud, 1996/1927).

Mas, ao fazer essa comparação entre as neuroses narcísicas e as perversões como utilizando mecanismo semelhante – o desmentido –, Freud dá também a entender que as perversões não são neuroses narcísicas – embora tenham um mecanismo de defesa que se assemelha. Portanto, a questão permanece: onde encaixar as perversões?

Se na tradição psiquiátrica francesa, herdada pela psicanálise francesa, especialmente a de orientação lacaniana, a divisão diagnóstica tripartite mais conhecida seria a de neurose, psicose e perversão, mas não é assim que Freud organiza seu esquema. Se levarmos em conta o que ele mesmo escreveu em *Bate-se numa criança, O problema econômico do masoquismo*, no texto sobre a jovem homossexual e naquele sobre o fetichismo, os casos que o levaram a pensar as perversões vieram de sua clínica com pacientes psiconeuróticos e não com pacientes pensados única e exclusivamente como perversos. Se a perversão foi apresentada inicialmente numa relação de negativo com a neurose (Id., 1996/1905b), com os desenvolvimentos das reflexões de Freud sobre o assunto, isso não parece querer dizer que ou alguém é neurótico ou é perverso. O mecanismo de defesa tipicamente perverso apresentado no texto de 1927 é a já citada *Verleugnung*; este mecanismo indica que ao mesmo tempo em que algo da realidade é rejeitado (tal como na psicose), é reconhecido e reparado através de um constructo fantasístico (tal como na neurose), como é o caso do fetiche que ao mesmo tempo em que parece rejeitar a castração da mulher a afirma ao mostrar que só com a prótese fetichizada a mulher pode ser vista pelo perverso como fállica.

Ora, se o mecanismo perverso indica o uso concomitante e conjugado dos mecanismos neuróticos e psicóticos, a perversão coloca um problema na nosologia freudiana, certamente. Alguns creem ser preciso abandoná-la e preferir a divisão neurose-psicose-perversão, outros preferem conceber a perversão como algo que se acopla a uma psicose ou a uma neurose ou mesmo a uma neurose narcísica. As querelas não terminam, pois tudo depende da experiência clínica de cada psicanalista e da escuta da singularidade de seus pacientes, o que necessariamente coloca dificuldades às generalizações, o que, ainda bem, por sua vez, protege a psicanálise, ao menos em parte, do uso de suas categorias diagnósticas para fins de normalização e de identitarismo. Ora, o identitarismo, a vontade de se aferrar a uma imagem de eu que aparente uma consistência obnubiladora da castração, serve ao restauro da imagem fálica de si, e, por isso mesmo, Contardo Calligaris defende que qualquer esforço por sustentar uma imagem inteira de si, o próprio amor narcísico (que alimenta o identitarismo) é da mesma lógica que a do fetiche (Calligaris, 2022). O diagnóstico pode, desse modo, perfeitamente operar como um fetiche. Ele pode, seguindo nosso raciocínio, servir para obturar os conflitos psíquicos e, assim, impedir a abertura necessária para que alguém se lance numa psicanálise. Um interlocutor poderia perguntar se não seria bom obturar os conflitos psíquicos e nossa resposta seria que o sujeito e seu desejo emergem apenas no e do conflito, de resto o que temos é seu desvanecimento e objetualização de si.

Portanto, quando um psicanalista está ocupado demais com filigranas diagnósticas, quando está sempre conseguindo encaixar pacientes em diagnósticos precisos e quando passa a escutar a histérica e o obsessivo e não sujeitos singulares, eu diria, como Freud a respeito do abuso dos símbolos na interpretação de sonhos: está se afastando demais do método psicanalítico (Freud, 1996/1911b).

Em psicanálise, há uma contínua e pulsante tensão entre fazer o diagnóstico e, assim, parar de escutar, por um lado, e, por outro, a escuta do sujeito do inconsciente – a qual Freud descreve explicitamente em um de seus artigos sobre a técnica (Id., 1996/1912). Os psicanalistas operam no conflito, sustentam o conflito e a tensão – este é seu método, também explicitado, desta vez noutro artigo sobre a técnica (Id., 1996/1915b[1914]). Ao menos existe e persiste esta tensão na prática e no campo da psicanálise: ela não existe na psiquia-

tria organicista, nem na psicologia cognitivo-comportamental: elas nunca escutam o sujeito. Quando o fazem, entram em crise. Quando o psicanalista o faz, começa uma análise.

REFERÊNCIAS

American Psychiatric Association. *Manual diagnóstico de transtornos mentais*. Porto Alegre: Artmed, 2014.

Aulagnier, P. *A violência da interpretação: do pictograma ao enunciado*. Rio de Janeiro: Imago, 1979.

Calligaris, C. *O grupo e o mal: estudo sobre a perversão social*. São Paulo: Fósforo, 2022.

Canguilhem, G. *O normal e o patológico*. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2011 (1946).

Cattapan, P. *Psicanálise, criatividade e depressão: um estudo sobre as subjetividades na cultura neoliberal*. Curitiba: Appris, 2021.

Elia, L. *A ciência da psicanálise: metodologia e princípios*. São Paulo: Edições 70, 2023.

Fédida, P. *Des bienfaits de la dépression: éloge de la psychothérapie*. Paris: Odile Jacob, 2003.

Foucault, M. *O nascimento da clínica*. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2011 (1962).

Foucault, M. *Os anormais*. São Paulo: Martins Fontes, 2002 (1974-75).

Foucault, M. *Vigiar e punir: história da violência nas prisões*. Petrópolis: Vozes, 2004 (1975).

Ferenczi, S. A criança mal acolhida e sua pulsão de morte. In: *Psicanálise IV*. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2020 (1929).

Ferenczi, S. Confusão de língua entre os adultos e a criança. In: *Psicanálise IV*. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2020 (1933).

Freud, S. A dissolução do Complexo de Édipo. *Edição standard brasileira das obras psicológicas completas de Sigmund Freud*. Vol. XIX. Rio de Janeiro: Imago, 1996 (1924a).

Freud, S. A interpretação dos sonhos. *Edição standard...* Vols. VI e V. Rio de Janeiro: Imago, 1996 (1900).

Freud, S. A perda da realidade na neurose e na psicose. *Edição standard...* Vol. XIX. Rio de Janeiro: Imago, 1996 (1924b).

Freud, S. Além do princípio do prazer. *Edição standard...* Vol. XVIII. Rio de Janeiro: Imago, 1996 (1920a).

- Freud, S. Análise terminável e interminável. *Edição standard...* Vol. XXIII. Rio de Janeiro: Imago, 1996 (1937a).
- Freud, S. Conferências introdutórias sobre psicanálise – conferência XXIII: os caminhos da formação dos sintomas. *Edição standard...* Vol. XVI. Rio de Janeiro: Imago, 1996 (1916-17 [1915-17]).
- Freud, S. Construções em análise. *Edição standard...* Vol. XXIII. Rio de Janeiro: Imago, 1996 (1937b).
- Freud, S. Fragmento de análise de um caso de histeria. *Edição standard...* Vol. VII. Rio de Janeiro: Imago, 1996 (1905a [1901]).
- Freud, S. Introdução a “A psicanálise e as neuroses de guerra”. *Edição standard...* Vol. XVII. Rio de Janeiro: Imago, 1996 (1919a).
- Freud, S. Sobre os critérios para destacar da neurastenia uma síndrome particular intitulada “neurose de angústia”. *Edição standard...* Vol. III. Rio de Janeiro: Imago, 1996 (1895 [1894]).
- Freud, S. Luto e melancolia. *Edição standard...* Vol. XIV. Rio de Janeiro: Imago, 1996 (1917 [1915]).
- Freud, S. Neurose e psicose. *Edição standard...* Vol. XIX. Rio de Janeiro: Imago, 1996 (1924c [1935]).
- Freud, S. Nota psicanalítica sobre um relato autobiográfico de um caso de paranoia (Dementias paranoides). *Edição standard...* Vol. XII. Rio de Janeiro: Imago, 1996 (1911a).
- Freud, S. O ego e o id. *Edição standard...* Vol. XIX. Rio de Janeiro: Imago, 1996 (1923).
- Freud, S. O fetichismo. *Edição standard...* Vol. XXI. Rio de Janeiro: Imago, 1996 (1927).
- Freud, S. O manejo da interpretação dos sonhos na psicanálise. *Edição standard...* Vol. XII. Rio de Janeiro: Imago, 1996 (1911b).
- Freud, S. O problema econômico do masoquismo. *Edição standard...* Vol. XIX. Rio de Janeiro: Imago, 1996 (1924d).
- Freud, S. Os instintos e suas vicissitudes. *Edição standard...* Vol. XIV. Rio de Janeiro: Imago, 1996 (1915a).
- Freud, S. Observações sobre o amor transferencial (Novas recomendações sobre a técnica da psicanálise III). *Edição standard...* Vol. XII. Rio de Janeiro: Imago, 1996 (1915b [1914]).
- Freud, S. Psicanálise “silvestre”. *Edição standard...* Vol. XI. Rio de Janeiro: Imago, 1996 (1910).
- Freud, S. Psicogênese de um caso de homossexualismo numa mulher. *Edição standard...* Vol. XVIII. Rio de Janeiro: Imago, 1996 (1920b).

- Freud, S. Recomendações aos médicos que exercem a psicanálise. *Edição standard...* Vol. XII. Rio de Janeiro: Imago, 1996 (1912).
- Freud, S. Sobre o início do tratamento (Novas recomendações sobre a técnica da psicanálise I). *Edição standard...* Vol. XII. Rio de Janeiro: Imago, 1996 (1913).
- Freud, S. Sobre o narcisismo: uma introdução. *Edição standard...* Vol. XIV. Rio de Janeiro: Imago, 1996 (1914).
- Freud, S. Três ensaios sobre a teoria da sexualidade. *Edição standard...* Vol. VII. Rio de Janeiro: Imago, 1996 (1905b).
- Freud, S. Um estudo autobiográfico. *Edição standard...* Vol. XX. Rio de Janeiro: Imago, 1996 (1925 [1924]).
- Freud, S. Uma criança é espancada: uma contribuição ao estudo da origem das perversões sexuais. *Edição standard...* Vol. XVII. Rio de Janeiro: Imago, 1996 (1919b).
- Green, A. *Narcisismo de vida e narcisismo de morte*. São Paulo: Escuta, 1988.
- Junqueira, C. & Coelho Júnior, N. E. Freud e as neuroses atuais: as primeiras observações psicanalíticas dos quadros borderline? *Psicologia Clínica*, 18 (2), 2006.
- Kehl, M. R. *O tempo e o cão: a atualidade das depressões*, São Paulo: Boitempo, 2015.
- Klein, M., Heimann, P., Isaacs, S. & Riviere, J. *Os progressos da psicanálise*. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1982 (1956).
- Lacan, J. Função e campo da fala e da linguagem em psicanálise. In: *Escritos*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1998 (1953).
- Lacan, J. *O seminário, livro 3 – as psicoses*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2002 (1955-56).
- Lacan, J. *O seminário, livro 4 – a relação de objeto*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1995 (1956-57).
- Lacan, J. *O seminário, livro 5 – as formações do inconsciente*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1999 (1957-58).
- Lacan, J. *O seminário, livro 7 – a ética da psicanálise*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1988 (1959-60).
- Lacan, J. *O seminário, livro 17 – o avesso da psicanálise*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1992 (1969-70).
- Lambotte, M. C. *O discurso melancólico: da fenomenologia à metapsicologia*. Rio de Janeiro: Companhia de Freud, 1997.
- Le Poulichet, S. *Psychanalyse de l'informe: dépersonnalisations, addictions, traumatismes*. Paris: Aubier, 2003.

Mijolla, A. *Dicionário internacional da psicanálise*, 2 volumes. Rio de Janeiro: Imago, 2005.

Organização Mundial da Saúde (OMS). *Classificação estatística internacional de doenças e problemas relacionados à saúde*. CID. 10ª edição. São Paulo: Editora da USP, 2012.

Pinheiro, T. Trauma e melancolia. *Percurso*, Revista de psicanálise, São Paulo, 10, 1993.

Torok, M. Doença do luto e fantasia do cadáver saboroso. In: Abraham, N.; Torok, M. *A casca e o núcleo*. São Paulo: Escuta, 1995 (1968).

Vidal, F. & Ortega, F. *Somos nosso cérebro?* Neurociências, subjetividade, cultura. São Paulo: n-1 edições, 2020.

Verztman, J.; Herzog, R.; Pinheiro, T & Ferreira, F. P. (orgs.). *Sofrimentos narcísicos*. Rio de Janeiro: Companhia de Freud, 2012.

Winnicott, D. W. Tolerância ao sintoma em pediatria: relatório de um caso. In: *Da pediatria à psicanálise: obras escolhidas*. Rio de Janeiro: Imago, 2000 (1953).

Winnicott, D. W. O conceito de falso self. In: *Tudo começa em casa*. São Paulo: Martins Fontes, 1999 (1964).